

APARAT BEZPIECZEŃSTWA WOBEC ZIEMIAN WIELKOPOLSKICH DO 1957 ROKU

Środowisko ziemiańskie Wielkopolski¹ w okresie powojennym w oczywisty sposób znajdowało się w sferze zainteresowań Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Ziemianie pozbawiani majątków, w trakcie realizacji dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o reformie rolnej z 6 września 1944 roku i rozporządzenia ministra rolnictwa i reform rolnych z 1 marca 1945 roku², od samego początku kształtowania się nowego ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego stanowili opozycję dla rządu Polski powojennej. Wszak jednym z celów tej reformy była „likwidacja obszarnictwa jako klasy”³. Z racji pochodzenia społecznego i przekonań politycznych, działalności w Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, a później wsparcia dla zbrojnego podziemia niepodległościowego, poddawano ich represjom⁴. Ziemian, których nie objęły aresztowania związane z likwidacją antykomunistycznego podziemia zbrojnego, aresztowano oskarżając o różne przestępstwa, bardzo często o działalność szpiegowską na rzecz innych państw. Po pierwszej fali represji, jaka nastąpiła w drugiej połowie lat czterdziestych, Urząd Bezpieczeństwa

¹ Wielkopolska jest dużym regionem Polski, a jego granice są różnie definiowane. Autor na potrzeby tego opracowania przyjmuje za granice Wielkopolski teren województwa poznańskiego w latach 1919-1939 i 1945-1975.

² Na temat realizacji reformy rolnej w Wielkopolsce: H. Słabek, *Dzieje polskiej reformy rolnej 1944-48*, Warszawa 1972, s. 122-164; A. Kura, *Aparat bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości wobec kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956*, Warszawa 2006, s. 15-38.

³ M. Zieliński, *Wojna chłopska w Polsce*, cz. 1, „Res Publica” 1989, nr 5, s. 100; A. Kura, *op. cit.*, s. 17. Vide: K. Brzechczyn, *Zarys sytuacji politycznej w Wielkopolsce w latach 1945-1956*, [w:] *Zmagania ze społeczeństwem. Aparat bezpieczeństwa wobec Wielkopolan w latach 1945-1956*, red. A. Łuczak, A. Pietrowicz, Poznań 2008, s. 23-24.

⁴ Szerzej na temat podziemia antykomunistycznego w Wielkopolsce praca zbiorowa: *Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945-1956*, red. A. Łuczak, A. Pietrowicz, Poznań 2007. Właściciele majątków raczej nie angażowali się bezpośrednio w walkę podziemia antykomunistycznego, *vide*: Muzeum Historii Polski, Artykuły, *Żołnierze Wyklęci, czyli chłopska Wandea* [rozmowa z dr. Tomaszem Łabuszewskim] <http://muzhp.pl/pl/c/781/zolnierze-wykleci-czyli-chlopska-wandea> [dostęp: 10 IX 2015].

Publicznego zaczął szczegółowo rozpracowywać tych przedstawicieli rodzin ziemiańskich, którzy nie wyemigrowali i nie znaleźli się jeszcze w więzieniach, a próbowali ułożyć sobie życie w nowej rzeczywistości Polski powojennej. W tym celu w latach 1951-1952 przesłuchano ziemian znajdujących się już w więzieniach: Karola Twardowskiego (1913-1978)⁵, Witolda Maringe (1890-1966)⁶, Lecha Pągowskiego (1913-2001)⁷, Konrada Trepkę (ur. 1895-1954)⁸ i Andrzeja Potworowskiego (1887-1963)⁹. Wypytywano o znajomych, przyjaciół i sąsiadów. W ten sposób pozyskano zestawienia osób należących do ich kręgów towarzyskich¹⁰. Przesłuchiwano

⁵ Karol Twardowski – urodzony w Wojnowie, syn Teodora i Heleny Marii Kazimierzy Bnińskiej, *vide*: M. J. Minakowski, *Genealogia potomków Sejmu Wielkiego*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.16492> [dostęp: 08 IX 2015]. Po uwolnieniu prowadzono przeciwko niemu sprawę agenturalnego rozpracowania kryptonim „Hrabia”, *vide*: A. Łuczak, *Utracone decorum. Grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945*, Warszawa-Poznań 2011, s. 279.

⁶ Właściwie Leonard Witold Maringe – inżynier, rolnik i ekonomista, absolwent gimnazjum w Kaliszu. Po strajku w 1905 roku musiał przenieść się do gimnazjum Emiliana Kopoczyńskiego w Warszawie. Ukończył instytut rolniczy w Gembloux w Belgii, a praktykę rolną odbył w Żłotnikach w gminie Żelazków u Wojciecha Wyganowskiego. Po zakończeniu I wojny światowej kupił majątek Lenartowo w gminie Jeziora Wielkie w powiecie mogileńskim, w 1934 został dyrektorem, a później prezesem Biura Ekonomicznego Organizacji Rolniczych oraz Przemysłu Rolnego w Poznaniu. W czasie II wojny światowej do 1943 roku był dyrektorem Departamentu Rolnictwa w Delegaturze Rządu na Kraj. W 1945 roku został pełnomocnikiem ministra rolnictwa dla akcji siewnej w Poznańskim i w ziemi lubuskiej. W 1946 roku został dyrektorem Państwowych Nieruchomości Ziemskich z siedzibą w Poznaniu. Angażował się w tworzenie Państwowych Gospodarstw Rolnych. W 1949 roku aresztowano go i w sfginowanym procesie, oskarżając go o sabotaż, próbę obalenia rządu i szpiegostwo skazano go na dożywocie. W 1956 roku został zwolniony i zrehabilitowany. Kolejne lata spędził jako kierownik Pracowni Badań Ekonomii i Organizacji Produkcji Rolnej PAN i jako doradca ministra rolnictwa. *Vide*: Saga rodziny Maringe http://www.borettisaga.pl/rodziny/maringe/leonard_witold_stanislaw_maringe.html [dostęp: 10 IX 2015].

⁷ Lech Pągowski – syn Stanisława Kazimierza i Józefy Emilii Brzeskiej, zmarł w Środzie Wielkopolskiej, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/zi.3.116.a2> [dostęp: 08 IX 2015].

⁸ Konrad Nekanda-Trepka – urodzony w Dałkobyczowie k. Tomaszowa Lubelskiego, syn Stanisława i Anny Łobaczewskiej <http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.16979> [dostęp: 10 IX 2015].

⁹ Andrzej Adam Potworowski był ziemianinem i ekonomistą, więźniem obozu koncentracyjnego Dachau i więźniem komunistycznym we Wronkach. *Vide*: Polski Serwis Genealogiczny Grocholskiego, <http://genealogia.grocholski.pl/gd/osoba.php?id=013325> [dostęp: 10 VIII 2015].

¹⁰ Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu [dalej: IPN Po], sygn. 003/199 t. 1, z. 6, Teczka obiektowa krypt. „Prawica Ludowa” Obszarnicy [dalej: „Prawica Ludowa”], Protokół przesłuchania podejrzanego Karola Twardowskiego z 26 VI 1951 r., k. 145-153; *ibidem*, Protokół przesłuchania podejrzanego Karola Twardowskiego z 20 VI 1951 r., k. 154-160; *ibidem*, Protokół przesłuchania świadka Andrzeja Potworowskiego z 2 V 1952 r., k. 161-174; *ibidem*, Protokół przesłuchania świadka Witolda Maringe z 8 V 1952 r., k. 175-180; *ibidem*, Protokół przesłuchania świadka Lecha Pągowskiego z 9 V 1952 r., k. 181-184;

też innych ziemian, np. Witolda Karłowskiego (ur. 1896), właściciela majątku Grodna w powiecie kolskim¹¹. W teczce obiektowej pod kryptonimem „Prawica Ludowa” pojawia się też postać Henryka Czartoryskiego (ur. 1919)¹², którego przesłuchiowano w charakterze podejrzanego. Podobnie jak innych wypytywano go o znajomych, miejsce zebrań byłych ziemian, uczestników i tematykę tych spotkań, ale także o archiwa przedwojennego Związku Ziemian¹³. Podczas jednego z przesłuchań pojawiło się stwierdzenie Henryka Czartoryskiego, że po wojnie w Krakowie poznał Elżbietę Rzewuską skazaną później przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 10 lat więzienia, prawdopodobnie za szpiegostwo. Przesłuchiwany miał też dodać: „Kontakt ten nawiązałem z polecenia Organów B.P. w Poznaniu”¹⁴. Do dokumentacji, dotyczącej środowiska ziemiańskiego, funkcjonariusze UB dołączyli listę członków Związku Ziemian w Wielkopolsce, co niewątpliwie musiało ułatwić im orientację w środowisku ziemiańskim¹⁵. Funkcjonariusze Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego zakładali sprawy operacyjne, przeprowadzali wywiady, werbowali informatorów. W aktach zachowały się sporządzane charakterystyki poszczególnych osób. Przykładem może być notatka na temat Jana Urbanowskiego (ur. 1895)¹⁶:

„Urbanowski Jan Paweł s. Józefa i Felicji z d. Koszanowska ur. 30.3.1895 r. we

ibidem, Protokół przesłuchania świadka Konrada Trepki z 22 IV 1952 r., k. 185-189; *ibidem*, Protokół przesłuchania świadka Konrada Trepki z 23 IV 1952 r., k. 189-193.

¹¹ Witold Karłowski – syn Stefana i Marii Kołodziejkiej, *vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 3, z. 6, Protokół przesłuchania świadka Witolda Karłowskiego z 7 III 1951 r., k. 211-213.

¹² Henryk Czartoryski – urodzony w Poznaniu, syn Andrzeja i Zofii Kozłowskiej. W latach trzydziestych uczęszczał do Gimnazjum im. św. Jana Kantego (dawne Gimnazjum Bergera) w Poznaniu, w rubryce zawód podał: bibliotekarz, a z zeznań wynika, że był pracownikiem Archiwum Państwowego w Poznaniu. Jego ojciec, Andrzej, pracownik uniwersytecki w 1942 roku wyjechał do Szwecji. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Protokół przesłuchania podejrzanego Henryka Czartoryskiego z 10 IV 1951 r., k. 136-137; *ibidem*, Odpis protokołu przesłuchania podejrzanego Henryka Czartoryskiego z 12 III 1952 r., k. 141.

¹³ *Ibidem*, Protokół przesłuchania podejrzanego Henryka Czartoryskiego z 10 IV 1951 r., k. 136-138; *ibidem*, Protokół przesłuchania podejrzanego Henryka Czartoryskiego z 10 III 1952 r., k. 139-140; *ibidem*, Odpis protokołu przesłuchania podejrzanego Henryka Czartoryskiego z 12 III 1952 r., k. 141.

¹⁴ *Ibidem*, Protokół przesłuchania podejrzanego Henryka Czartoryskiego z 10 III 1952 r., k. 140. Podobnie zeznał miesiąc później w: *ibidem*, Protokół przesłuchania podejrzanego Henryka Czartoryskiego z 10 IV 1951 r., k. 136.

¹⁵ *Ibidem*, Lista członków Wielkopolskiego Związku Ziemian w poszczególnych powiatach, k. 33.

¹⁶ Jan Urbanowski mieszkał później w miejscowości Jesionka i w odnotowano wykształcenie wyższe rolnicze. *Vide*: *Ibidem*, Prośba o udzielenie informacji na temat Jana Urbanowskiego z 23 VII 1971 r. Pismo Komendy Wojewódzkiej MO w Poznaniu do naczelnika Wydziału Biura C Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, k. 301/12. Jedną z jego siostr, Krystyna, jeszcze po opuszczeniu przez Jana majątku, dysponowała mieszkaniem w pałacu, druga siostra Marianna, mieszkała z bratem w Helenowie II. *Vide*: *ibidem*, Charakterystyka b. obszarnika i czł. Związku Ziemian do 1939 r., Konin, 12 V 1951 r., k. 284.

wsi Leskowiec gm.[ina – dop. J. D.] Gosławice pow.[iat – dop. J. D.] Konin, pochodzenie społeczne obszarńnicze, narodowości polskiej, wyznanie rzym[sko – dop. J. D.]-kat[olickie – dop. J. D.], kawaler, wykształcenie średnie. Przed 1939 r. posiadał majątek Laskowiec o powierzchni 360 ha ziemi, był członkiem Związku Ziemian. W czasie okupacji niemieckiej w 1940 r. został z tego majątku wywłaszczony i pracował w tymże majątku jako pracownik umysłowy w biurze, przez cały okres okupacji, V.D. i L.P. nie posiadał. Po wyzwoleniu w roku 1945 majątek ten został rozparcelowany przez Reformę Rolną. Stosunek jego do Polski Ludowej jak również do Związku Radzieckiego jest wrogi. Obecnie zamieszkuje we wsi Helenów II gm. Gosławice pow. Konin nigdzie nie pracując, za granicą żadnej rodziny nie posiada¹⁷.

Inne dotyczyły np. Stefana Zamoyskiego (1904-1976)¹⁸ – właściciela dóbr w Jedlcu k. Gołuchowa¹⁹, Edwarda Morawskiego (1892-1961)²⁰ – właściciela majątku Karmin²¹, Kazimierza Ciążyńskiego (1894-1951)²² – jednego z organizatorów 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich i dzierżawcy majątku państwowego w Miniszewie²³, Felicjana Rekowskiego (ur. 1904)²⁴ – właściciela majątku w Kajewie i uczest-

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Stefan Zamoyski – syn Władysława u Marii Mężyńskiej, w czasie II wojny światowej wyjechał na Zachód. Był doktorem prawa. Został też odznaczony Orderem Virtuti Militari. Vide: Polski serwis genealogiczny. Genealogia dynastyczna, <http://genealogia.grocholski.pl/gd/osoba.php?id=005886> [dostęp: 12 VIII 2015].

¹⁹ IPN Po, sygn. 003/199 t. 4, z. 6, Akta dotyczące obszarńników figurujących w sprawach operacyjnych, Wywiad, Jarocin, 5 V 1951 r., k. 23

²⁰ Edward Morawski (niekiedy Dzierżykraj-Morawski) syn Tadeusza Marcelego i Marii Jadwigi Iżyckiej, był ziemianinem, senatorem V kadencji 1938-1939 i dyplomata. Od 1930 r. gospodarował w majątku Karmin k. Pleszewa, pow. jarociński. W 1950 r. został aresztowany i oskarżony o szpiegostwo na rzecz Francji, skazany na 8 lat więzienia (przebywał w więzieniach: Młyn, Rawicz i kamieniołomach Piehcin koło Inowrocławia). W 1957 roku uniewinniony decyzją Sądu Najwyższego. Zmarł w Poznaniu. Zob. Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu <http://web.archive.org/web/20140517153456/http://www.senat.edu.pl/senat/senatorowie-1922-1939/senatorowie-ii-rp/senator/edward-morawski> [dostęp: 10 IX 2015]. SCRIPTOR, *Sejm i Senat 1938-1943 V Kadencja*, Warszawa 1939, s. 444; IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Protokół przesłuchania podejrzanego Andrzeja Potworowskiego, Wronki 2 V 1952 r., k. 161-164; *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.55961> [dostęp: 11 IX 2015].

²¹ IPN Po, sygn. 003/199 t. 4, z. 6, Akta dotyczące obszarńników figurujących w sprawach operacyjnych, Wywiad, Pleszew, 12 V 1951 r., k. 11.

²² Kazimierz Ciążyński – syn Antoniego i Bolesławy Wolańskiej, major Wojska Polskiego. *Vide*: 15 Pułk Ułanów Poznańskich, http://www.poznan.pl/ulan/d_ciazynski.html [dostęp: 10 IX 2015].

²³ IPN Po, sygn. 003/199 t. 4, z. 6, Akta dotyczące obszarńników figurujących w sprawach operacyjnych, Wywiad dotyczący Ciązkowskiego Kazimierza byłego urzędnika majątku (Domeny Państwowej) w Miniszewie gm. Żerków, Jarocin, 4 V 1951 r., k. 16.

²⁴ Felicjan Rekowski – syn Andrzeja i Heleny Sokolnickiej, w powstaniu warszawskim walczył w I Obwodzie „Radwan” (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajo-

nika powstania warszawskiego²⁵, Leona Mukułowskiego (1904-1983) – właściciela majątku Waliszew k. Kotlina²⁶, Władysława Czartoryskiego (1918-1978)²⁷ z Gołuchowa, rodziny Tadeusza Krajewskiego (1884-1945) – właściciela majątku Skoraczew, zastrzelonego przez żołnierza sowieckiego w 1945 r.²⁸, rodziny Zygmunta Czarnckiego (1866-1940)²⁹ – właściciela majątku w Rusku k. Jaraczewa, Heleny Grabskiej (ur. 1899) – właścicielki majątku Kurcew³⁰, Józefa Jabłkowskiego (ur. 1891)³¹ i jego rodziny – właścicieli majątku Świnice Kaliskie, Mariana Niezychowskiego (1899-1990)³², którego rodzice byli właścicielami majątku w Żelicach k. Wągrowca, Zbi-

wej. *Vide*: biogram na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego, *1944 Pamiętamy*, http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Felicjan_Rekowski [dostęp: 10 IX 2015]; M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.12934> [dostęp: 10 IX 2015].

²⁵ IPN Po, sygn. 003/199 t. 4, z. 6, Akta dotyczące obszarników figurujących w sprawach operacyjnych, Charakterystyka, Gołuchów, 12 V 1951 r., k. 21; *ibidem*, Wywiad, Jarocin, 13 V 1951 r., k. 22.

²⁶ Leon Mukułowski – syn Jana Nepomucena i Franciszki Grabskiej, w czasie wojny wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa, a po wojnie był m.in. administratorem majątku Państwowych Zakładów Hodowli Roślin w Chaławach, a później głównym agronorem w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Żerkowie. *Vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.59089> [dostęp: 10 IX 2015]; IPN Po, sygn. 003/199 t. 4, z. 6, Akta dotyczące obszarników figurujących w sprawach operacyjnych, Charakterystyka, Poznań, 30 IX 1948 r., k. 26; *ibidem*, Pismo naczelnika Wydziału IV Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu do szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Międzychodzie z 10 XII 1952 r., k. 27; *ibidem*, Wywiad dotyczący Mukułowskiego Leona, Jarocin, 15 V 1951 r., k. 30.

²⁷ Władysław Czartoryski – syn Adama Ludwika i Ludwiki Marii Korwin-Krasińskiej. *Vide*: *ibidem*, Charakterystyka, Gołuchów, 12 V 1951 r., k. 35; M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.3642.8> [dostęp: 10 IX 2015].

²⁸ Tadeusz Krajewski - syn Celestyna Stanisława i Stefanii Zakrzewskiej. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 4, z. 6, Akta dotyczące obszarników figurujących w sprawach operacyjnych, Wywiad, Jarocin, 10 V 1951 r., k. 37; M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.13455.2> [dostęp: 10 IX 2015].

²⁹ Zygmunt Czarncki – syn Zygmunta Stanisława i Marii Giżyckiej. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 4, z. 6, Akta dotyczące obszarników figurujących w sprawach operacyjnych, Wywiad, Jarocin, 9 V 1951 r., k. 59; M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/3.611.107> [dostęp: 11 IX 2015].

³⁰ Helena Grabska – córka Władysława i Jadwigi Oświecimskiej. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 4, z. 6, Akta dotyczące obszarników figurujących w sprawach operacyjnych, Wywiad, Pleszew, 25 VI 1951 r., k. 74.

³¹ Józef Jabłkowski – syn Franciszka i Jadwigi Skolimowskiej. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 6, z. 6, Akta dotyczące Wojciecha Jabłkowskiego s. Józefa, Jadwigi Jabłkowskiej c. Stanisława, Elżbiety Jabłkowskiej c. Józefa, Józefa Jabłkowskiego s. Franciszka, Charakterystyka, Turek, 8 V 1951 r., k. 5.

³² Marian Niezychowski – syn Wojciecha i Marii Grabskiej. *Vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.57503> [dostęp: 11 IX 2015]; IPN Po, sygn. 08/201, Sprawa ewidencyjno-obszernicza nr 1425 dotycząca Niezychowskiego Mariana s. Wojciecha, Pismo szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wągrowcu do szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Słupsku przez Wojewódzki

gniewa Bułakowskiego (ur. 1889) – właściciela majątku w Starężynie k. Wągrowca³³, rodziny Władysława Chalickiego (zm. 1947) – właściciela majątku w Kopaninie k. Damasławka³⁴, rodziny Witolda Brzezińskiego (1896-1949) – właściciela majątku w Podlesiu Kościelnym³⁵, Zygmunta Skórzewskiego (1894-1974) – ordynata na Czarniejewie-Radomicach i na Łabiszynie-Lubostroniu³⁶.

Na uwagę zasługuje postawa Jerzego Turno (1892-1968)³⁷, przesłuchiwanego w charakterze świadka, który na pytanie „Kto z wymienionych lub nie wymienionych zajmuje się wrogią robotą wobec Polski Ludowej?” odpowiedział wskazując na Jana Morawskiego (1900-1976)³⁸, gdyż ten przed wojną był członkiem Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, prezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej, a po wojnie, w 1946 roku wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej³⁹. Dla większości ziemian wejście w szeregi partii instalującej w Polsce wrogi dla nich ustrój było postrzegane w kategorii zdrady. W tym wypadku wskazanie członka PPR, jako osobę zajmującą się „wrogią robotą wobec Polski” miało wymiar szczególny.

Urząd Bezpieczeństwa Publicznego Wydziału „A” w Poznaniu z 17 I 1951 r., k. 12.

³³ Zbigniew Bułakowski – syn Tomasza i Marii Parbuckiej, urodzony w Małym Rogaczewie. Po wojnie zamieszkał w Bydgoszczy. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199, t. 3, z. 6, Sprawa obiektowa 199/IV, Wywiad w sprawie ob. Bułakowskiego Zbigniewa, ostatnio zamieszkałego w Starężynie, k. 26.

³⁴ Władysław Chalicki – syn Stanisława i Marii Zwolskiej. *Vide: ibidem*, Wywiad w sprawie ob. Chalickiego Władysława [brak miejsca i daty], k. 39.

³⁵ Witold Brzeziński – syn Stanisława i Zofii Schulz. *Vide: ibidem*, Wywiad w sprawie Brzezińskiego Witolda [brak miejsca i daty], k. 47; M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.51062> [dostęp: 10 IX 2015].

³⁶ Zygmunt Skórzewski – syn Witolda Stefana i Marii Radziwiłł, ożeniony z Leonżyną Fryderyką Radziwiłł, córką ordynata przygodzickiego Michała Radziwiłła. *Vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/ut.33.1.18> [dostęp: 10 IX 2015]; IPN Po, sygn. 003/199, t. 3, z. 6, Sprawa obiektowa 199/IV, Notatka na temat Zygmunta Skórzewskiego [brak daty i miejsca], k. 86; *ibidem*, Pismo Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gnieźnie do naczelnika Inspektoratu Wiejskiego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Poznaniu z 13 XII 1954 r., k. 91; J. Durka, *Janusz Radziwiłł 1880-1967. Biografia polityczna*, Warszawa 2011, s. 255.

³⁷ Jerzy Turno – syn Stanisława i Barbary Mańkowskiej. Skazany w 1952 r. na 4 lata więzienia za szpiegostwo – za to, że utrzymywał kontakt z konsulem USA w Poznaniu. Zwolniony na mocy amnestii w 1953 r. *Vide: Informator o osobach skazanych za szpiegostwo w latach 1944-1984* [tajne opracowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Biura „C”], Lublin 1994 [reprint], s. 129; M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/cz.I040843> [dostęp: 10 IX 2015].

³⁸ Jan Morawski Dzierżykraj-Morawski – syn Stanisława Stefana i Teresy Anieli Dzierżykraj-Morawskiej, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.55436> [dostęp: 10 IX 2015]. Szerzej: E. Starak-Czarniejewska, *Z żałobnej karty. 30 rocznica śmierci Jana Dzierżkraj-Morawskiego. Twórca Biblioteki Głównej*, „Głos Uczelni” 2007, nr 163 [pismo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu], http://www.glos.up.wroc.pl/archiwum/5695/nr_163_2007_z_zalobnej_karty.html [dostęp: 10 IX 2015].

³⁹ IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Wyciąg z protokołu przesłuchania świadka Turno Jerzego s. Stanisława i Barbary ur. 5 IV 1892 r., k. 135.

W 1952 roku sporządzono wykaz ziemian znajdujących się w więzieniach podległych Wojewódzkiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu. Wyliczono 15 osób z terenu całego kraju, w tym ziemian wielkopolskich: Lecha Pągowskiego, którego ojciec Stanisław posiadał majątek w Łubowicach w gminie Kiszkowo w powiecie gnieźnieńskim (315 ha – upaństwowiony⁴⁰), wspomnianego wyżej Andrzeja Potworowskiego, posiadającego majątek Mroczy Małe w gminie Staw w powiecie kaliskim (190 ha – upaństwowiony) i stanowiący własność jego żony majątek Kobylniki w tej samej gminie (257 ha – upaństwowiony), Konrada Trepkę właściciela majątku Budziszlaw Górny w powiecie konińskim (120 ha – rozparcelowany), Andrzeja Hulewicza⁴¹ posiadającego 300-hektarowy majątek w Młodziejowicach w powiecie Września i Jerzego Turno, właściciela majątku Ustaszów w powiecie znińskim i Nieczajwa w powiecie obornickim (720 ha – rozparcelowany)⁴².

W 1955 roku w wykazie aresztowanych byłych obszarników z Wielkopolski ujęto 16 osób, w tym: Jerzego Turno, Jana Taczanowskiego (1893-1959)⁴³, Karola Twardowskiego, Jana Dąbrowskiego⁴⁴ z Puszczykowa, Zdzisława Lechnickiego (ur. 1890)⁴⁵, Edwarda Morawskiego, Witolda Maringe, Andrzeja Potworowskiego, Henryka Czartoryskiego, Kazimierza Wybranowskiego (1917-1987)⁴⁶, Andrzeja Hulewicza, Zbigniewa Unruga (1915-1982)⁴⁷, Lecha Pągowskiego i Konrada Trepkę⁴⁸. Sporządzono też wykaz ziemian przebywających zagranicą⁴⁹. Opracowano „Plan operacyjnych przedsięwzięć dla ustalenia działalności b.[yłych – J.D.] obszarników

⁴⁰ Dane dotyczące wielkości wymienionych majątków autor podaje za materiałami wytworzonymi przez aparat bezpieczeństwa.

⁴¹ Andrzej Hulewicz – syn Zygmunta i Kazimierzy Sokolnickiej, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.196636> [dostęp: 10 IX 2015].

⁴² IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Pismo Naczelnika Wydziału Więziennictwa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu do Zastępcy Szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu z 26 III 1952 r., k. 31-32.

⁴³ Jan Taczanowski, właściciel majątku Taczanów w powiecie jarocińskim był synem Antoniego i Heleny Fundament-Karśnickiej, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/zi.6.133.probant> [dostęp: 15 X 2015].

⁴⁴ Jan Dąbrowski – aresztowany za szpiegostwo. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 2, z. 6, „Prawica Ludowa” Obszarnicy, Spis obszarników województwa poznańskiego. Książka nr 1, k. 11.

⁴⁵ Zdzisław Lechnicki – syn Felicjana. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 2, z. 6, „Prawica Ludowa” Obszarnicy, Spis obszarników województwa poznańskiego. Książka nr 1, k. 40.

⁴⁶ Kazimierz Leon Wybranowski z Wybranowa, syn Jana Mikołaja i Elżbiety Świnarskiej, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.54942> [dostęp: 10 IX 2015].

⁴⁷ Zbigniew Unrug syn Wiktora Bolesława i Jadwigi Zielonackiej, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.15803> [dostęp: 10 IX 2015].

⁴⁸ IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Wykaz aresztowanych byłych obszarników, Poznań 27 VIII 1955 r., k. 53.

⁴⁹ *Ibidem*, Wykaz byłych obszarników, którzy są zagranicą, Poznań 27 VIII 1955 r., k. 54.

zam.[ieszkałych – dop. J.D.] na terenie m.[iasta-dop. – J. D.] Poznania. Precyzowano w nim, że do 1939 roku na terenie województwa poznańskiego istniało około 1380 majątków ziemiańskich, które po wojnie przejęto na własność państwa. Część tych majątków rozparcelowano i albo już powstały tam spółdzielnie produkcyjne, albo przygotowywano się do ich utworzenia. Na terenie innych majątków powstały państwowe gospodarstwa rolne (PGR). Według autorów „Planu” dawni właściciele znaleźli się na emigracji lub wyjechali na teren innych województw. Część z nich zamieszkała w Poznaniu i według podejrzeń funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa prowadziła wrogą działalność poprzez sabotaż i utrzymanie kontaktów z przedstawicielami państw kapitalistycznych z konsulatów znajdujących się w Poznaniu. Ponieważ nie wiedza na ten temat była niewystarczająca, to poznański Urząd Bezpieczeństwa planował zakończyć opracowania typowanych kandydatów ze środowiska ziemian i przystąpić do werbunku pięciu osób, celem stworzenia sieci agenturalnej, wytypować dalszych kandydatów do werbunku, wykorzystać zwerbowanych informatorów ps. „Norad”, „74”, „Biały Motyl”, aby rozpracować kolejnych figurantów, pogłębić znajomości i pozyskać zaufanie. Ponadto planowano wykorzystać agencję Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Poznaniu i Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Poznaniu, jak np. informatorów „Młot” i „Włodek”, mających kontakty ze środowiskiem ziemian. Agenci ci mieli początkowo tylko pozyskać zaufanie poszczególnych osób, dopiero później przewidywano opracowanie szczegółowego planu ich działań. Chciano też wykorzystać, reaktywować, agencję już wyeliminowaną wywodzącą się spośród ziemian. Planowano przeprowadzić rozmowy z tymi informatorami, aby podjąć decyzje co do dalszej współpracy. Wydano polecenie opracowania pism do powiatowych urzędów ds. bezpieczeństwa publicznego i delegatur aby te ustaliły jacy ziemianie i ich rodziny mieszkają na ich terenie, czym te osoby obecnie się zajmują. Chciano też ustalić, czy powiatowe instytucje aparatu bezpieczeństwa posiadają agencję w tym środowisku⁵⁰.

Jeszcze w tym samym roku w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego zdecydowano się na założenie specjalnej teczki zagadnieniowej, dotyczącej ziemian. Uzasadniając jej powstanie stwierdzono:

„Rozpatrzywszy materiały dot. [yczące – dop. J.D.] b.[yłych – dop. J.D.] obszarników stwierdziłem: iż teren województwa poznańskiego ma swoją specyfikę pod względem nasilenia b. obszarników, do 1939 r. było około 1680 majątków obszarnicznych. Po wyzwoleniu jak ustalono część b. obszarników przebywa zagranicą naszego kraju, część wyjechała do innych miast. Na terenie miasta Poznania zamieszkuje 186 osób pochodzenia obszarniczego, na terenie woj. około 70 osób, poza tym posiadamy dane na 200 osób lecz brak jest ich faktycznego miejsca zamieszkania.

⁵⁰ *Ibidem*, Plan operacyjnych przedsięwzięć dla ustalenia działalności b. obszarników zamieszkałych na terenie miasta Poznania z 8 XII 1955 r., k. 97-99.

Mając na uwadze, że jest to element podatny na prowadzenie wrogiej działalności na co wskazują materiały z lat ubiegłych iż prowadzili sabotaż w gospodarce narodowej czego dowodem był proces Witolda Maringe i innych, ponadto niektórzy utrzymywali kontakty z przedstawicielami państw kapitalistycznych, są też materiały, które wskazują że b. obszarnicy utrzymywali kontakty i utrzymują z ludźmi którzy pracowali na ich majątkach a teraz pracują w PGR lub Spółdz.[ielniach – dop. J.D.], lecz charakter tych kontaktów nie jest nam znany⁵¹.

Po analizie materiałów z lat 1951-1952 powstały też plany operacyjnych przedsięwzięć w powiatach. Zachował się plan dla powiatu szamotulskiego, opracowany przez Ryszarda Pawlaczyka referenta Sekcji I-szej A Wydziału IV-tego Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu. Po pierwsze zadaniem było ustalenie miejsca zamieszkania byłych właścicieli majątków ziemskich, sporządzenie szczegółowych charakterystyk poszczególnych osób. Po drugie bezpieka była zainteresowana ich postawą w miejscu pracy, ich stosunkiem do współzawodnictwa i norm pracy⁵², poglądami na ustrój PRL. Do działań tych chciano wykorzystać istniejąca agenturę i pozyskać nową, celem rozpracowania środowiska ziemian⁵³.

W marcu 1956 roku opracowano „Raport z wykonanych czynności operacyjnych po zagadnieniu b.[yłych – dop. J. D.] obszarników w Powiatowym Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrowie Wielkopolskim”⁵⁴. Według tego dokumentu ostrowska bezpieka prowadziła sprawę ewidencyjno-obszerną dotyczącą Tomasza Gila (ur. 1925)⁵⁵, który był synem przedwojennego działacza Stronnictwa Narodowego, posiadacza własnego gospodarstwa w Radłowie k. Ostrowa Wielkop.

⁵¹ *Ibidem*, Postanowienie o założeniu teczki zagadnieniowej, Poznań 20 XII 1955 r., k. 1. Fragment tego cytatu też w: A. Łuczak, *op. cit.*, s. 279.

⁵² Na temat idei współzawodnictwa pracy m.in.: J. Durka, *Współzawodnictwo pracy i jego propaganda w bibliotekach i domach kultury w okresie Polski Ludowej na przykładzie regionu częstochowskiego*, [w:] *Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL*, red. B. Tracz, Katowice 2008, s. 143-154; B. Brzostek, *Współzawodnictwo pracy jako program społeczno-moralny*, [w:] *Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym...*, s. 51-68.

⁵³ IPN Po, sygn. 003/199 t. 3, z. 6, Sprawa obiektowa 199/IV, Plan operacyjnych przedsięwzięć dotyczących rozpracowania byłych obszarników zamieszkałych na terenie powiatu Szamotuły z 1955 r., k. 114-115.

⁵⁴ *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Raport z wykonywanych czynności operacyjnych po zagadnieniu b. obszarników w Powiatowym Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrowie Wielkopolskim z 5 III 1956 r., k. 55- 57.

⁵⁵ Tomasz Gil – syn Stanisława i Heleny Sobańskiej, po wojnie zaczął prowadzić gospodarstwo po ojcu, jednak zostało ono przejęte przez Gminną Radę Narodową w Roszkowie i przekazane Oddziałowi Zaopatrzenia Kolejarza w Ostrowie Wielkopolskim. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Raport z wykonywanych czynności operacyjnych po zagadnieniu b. obszarników..., k. 55.

skiego (73 ha) i administratora dóbr Romana Czarneckiego (1920-2002)⁵⁶. Tomasz Gil bronił się przed działaniami władz i próbował utrzymać gospodarstwo, cały czas utrzymywał kontakt z pracownikami majątku i agitował przeciwko powstaniu Spółdzielni Produkcyjnej w Radłowie. Dlatego też założono kolejne sprawy ewidencyjno-obszernicze na osoby z jego otoczenia i planowano rozszerzyć sieć agentów wokół niego. Prowadzono też sprawę agenturalnego sprawdzenia, dotyczącą Jana Żychlińskiego (ur. 1899)⁵⁷, który przed wojną był właścicielem majątków: Twardów, Raczew, Wola, Żychlin, Wyszki i Magnuszewo. Obecnie mieszkał w Ostrowie Wielkopolskim i pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Przygodzicach. Bezpieka podejrzewała go współpracę z gestapo w czasie wojny i w tym celu planowano przesłuchania oraz budowę sieci agenturalnej. Prowadzono też sprawę dotyczącą Jana Kubery (ur. 1907)⁵⁸, którego ojciec posiadał majątek Chojećcin w powiecie kępińskim. Jan Kubera, przed wojną zawodowy oficer, po wojnie zatrudniony w Powiatowym Zarządzie Ubezpieczeń Wzajemnych w Ostrowie Wielkopolskim, znany był ze swojego wrogiego stosunku do ustroju PRL. Inna sprawa dotyczyła Mieczysława Niemojowskiego (1884-1961)⁵⁹, który był właścicielem majątku Biedzianów i współwłaścicielem majątku Śliwniki k. Ostrowa Wielkopolskiego. Po wojnie mieszkał w Ostrowie Wielkopolskim i pracował w Spółdzielni „Stróż”. Obserwowano go ze względu na prowadzoną korespondencję z kimś w USA. Obserwowano też Mariana Światałę (ur. 1897)⁶⁰, zamieszkałego w Ostrowie Wielkopolskim i pracującego jak powiatowy inspektor kontraktacji nasion oleistych, przedwojennego dzierżawcę majątków: Wysocko Małe i Radłów. W raporcie informowano, że w domu Światały rozmawia się w języku niemieckim, a sam obserwowany przed wojną znęcał się na robotnikach zatrudnionymi w majątkach⁶¹.

⁵⁶ Roman Czarnecki – syn Stanisława i Eleonory Komierowskiej. Po wojnie przebywał na emigracji we Francji. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Wykaz byłych obszarników, którzy są zagranicą, Poznań 27 VIII 1955 r., k. 54; M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/cz.1008688> [dostęp: 15 X 2015].

⁵⁷ Jan Żychliński – syn Kazimierza i Haliny Brodowskiej. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Raport z wykonywanych czynności operacyjnych po zagadnieniu b. obszarników..., k. 56-57; M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.23277> [dostęp: 15 X 2015].

⁵⁸ Jan Kubera – syn Jana i Pelagii Jankowskiej. Do 1939 r. był zawodowym podporucznikiem w wojsku polskim. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Raport z wykonywanych czynności operacyjnych po zagadnieniu b. obszarników..., k. 57; *ibidem*, Wykaz prowadzonych spraw po linii Wydziału III-go przez Referat ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Kępnie po zagadnieniu byłych obszarników z 6 VI 1957 r., k. 68.

⁵⁹ Jan Niemojowski – syn Wincentego i Jadwigi Kwileckiej (w dokumentach bezpieki podano nazwisko Niemojewski, a jako matkę wymieniono Józefę Kozlecką). *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Raport z wykonywanych czynności operacyjnych po zagadnieniu b. obszarników..., k. 57; M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.61366> [dostęp: 10 IX 2015].

⁶⁰ Marian Światała – syn Jana i Elżbiety Szlachty. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Raport z wykonywanych czynności operacyjnych po zagadnieniu b. obszarników..., k. 57.

⁶¹ *Ibidem*.

Środowisko ziemiańskie szczególnie mocno zainteresowało funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego po wydarzeniach z czerwca 1956 roku w Poznaniu⁶². Stanowili przecież potencjalne zagrożenie. W październiku 1956 roku poznańska bezpieka opracowała „Plan operacyjnych przedsięwzięć po zagadnieniu byłego obszarnictwa”⁶³. Potwierdzono w nim, że na terenie Poznania mieszka około 200 osób „łącznie z członkami rodzin”, które zaliczono do przedstawicieli tzw. grupy obszarników. Stwierdzono, że Wydział IV prowadzi jedną sprawę agenturalną na osobę, a także 53 sprawy ewidencyjno-obszernicze. Ponadto Wydział ten posiadał czternastu tajnych współpracowników wśród dawnych ziemian i dwóch pozostających w kontaktach z rodzinami ziemiańskimi. Do najbardziej wartościowych dla bezpieki informatorów, przekazujących cenne materiały dotyczące prowadzonych spraw należeli: „Samotna”, „Rysio”, „Biały Motyl” i „Zbych”. Z kolei „Wolski” i „74” należeli do grupy mniej wartościowej, gdyż ograniczali się do przekazywania materiałów na temat najbliższego otoczenia. Ponadto istnieli nowi informatorzy, którzy nie prezentowali jeszcze jakiegось dużej wartości operacyjnej, byli to: „Staszek”, „Nowacki”, „Słowik” i „Jurek”.

Według naczelnika Wydziału IV Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, majora Kazimierza Modelewskiego⁶⁴, autora „Planu ope-

⁶² Na temat wydarzeń poznańskich istnieje już obszerna literatura. Chociażby: P. Codo-gni, *Rok 1956*, Warszawa 2006, s. 185-214; E. Makowski, *Poznański Czerwiec 1956: pierwszy bunt społeczeństwa w PRL*, Poznań 2001; *Powstanie poznańskie 1956 roku: wspomnienia rodzin zabitych, niektóre relacje manifestacji, walki i obrony*, oprac. M. J. Potograbski, Poznań 1997; *Poznański czerwiec 1956*, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, Poznań 1990; *Poznański Czerwiec 1956*, red. S. Jankowiak, A. Rogulska, Warszawa 2002.

⁶³ IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Plan operacyjnych przedsięwzięć po zagadnieniu byłego obszarnictwa z 26 X 1956 r., k. 86-96.

⁶⁴ Kazimierz Modelewski od 1 września 1947 r. do 14 lutego 1949 r. pełnił obowiązki kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Turku, od 15 lutego 1949 r. do 31 sierpnia 1952 r. był kierownikiem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kaliszu, od 1 kwietnia 1955 r. do 28 listopada 1956 r. był naczelnikiem Wydziału IV Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, od 28 listopada 1956 r. do 9 lipca 1959 r. był naczelnikiem Wydziału III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Poznaniu, od 1 sierpnia 1959 r. do 31 stycznia 1972 r. był I zastępcą komendanta ds. bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku, od 1 lutego 1972 r. do 31 maja 1975 r. był I zastępcą komendanta ds. bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu, a od 1 czerwca 1975 r. do 16 marca 1981 r. Komendantem Komendy Wojewódzkiej MO w Jeleniej Górze, *Vide*: P. Piotrowski, *Województwo jeleniogórskie. KW MO/WUSW w Jeleniej Górze. Terenowe jednostki SB w województwie jeleniogórskim*, [w:] *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. Tom III: 1975-1989*, red. P. Piotrowski, Warszawa 2008, s. 124; P. Łapiński, *Województwo białostockie. KW MO w Białymstoku. Komendy powiatowe MO w województwie białostockim*, [w:] *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. Tom II: 1956-1975*, red. P. Piotrowski, Warszawa 2006, s. 43; P. Piotrowski, B. Rogala, M. Stefanicki, *Województwo opolskie. KW MO w Opolu. Komendy powiatowe MO w województwie opolskim*, [w:] *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. Tom II...*, s. 119; W. Chałupka, R. Kościński, R. Leskiewicz, J. Mi-

racyjnych przedsięwzięć po zagadnieniu byłego obszarnictwa”, cechą charakterystyczną rodzin ziemiańskich było to, że na terenie Poznania zamieszkiwali głównie w dzielnicy willowej Sołacz, a także w willach na Garbarach, Wildzie, Śródmieściu i Górczynie. Spora część ziemian utrzymywała się z udzielania lekcji języków obcych i drobnego rzemiosła. Ponadto po kilka osób znalazło zatrudnienie na uczelniach wyższych, w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń, w bankach, w Centrali Nasiennej, czy innych instytucjach. Grupa około 20 osób podjęła studia na uczelniach wyższych. Jedenastu byłych ziemian i administratorów majątków rozpoczęła pracę w powstałym w latach pięćdziesiątych Biurze Urządzeń i Melioracji Rolnej. Byli to między innymi: Jan Taczanowski, Zdzisław Dembiński (1898-1981)⁶⁵, Kazimierz Ślaski (1912-1990)⁶⁶. Obserwowano mieszkania Stanisława Turno (1924-1996)⁶⁷, przeciwko któremu prowadzono sprawę agenturalnego sprawdzenia o kryptonimie „Obszarnik”⁶⁸, Stanisława Kamockiego (1892-1985)⁶⁹, Jana Taczanowskiego i Edwarda Morawskiego, u których dochodziło do spotkań byłych poznańskich ziemian i przemysłowców. Oficjalnym powodem tych spotkań była partyjka brydża, ale jak zauważali funkcjonariusze UB, przy kartach dyskutowano o bieżącej polityce partii i rządu, a także o dawnych majątkach ziemskich. Uczestnikami tych spotkań byli między innymi: Edward Morawski, Andrzej Potworowski (1887-1963)⁷⁰, Adam

łóż, H. Moryń, A. Piotrowski, A. Rychlik, P. Zwiernik, *Województwo poznańskie. Komendy powiatowe MO w województwie poznańskim*, [w:] *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. Tom II...*, s. 125; T. Rochatka, *Województwo poznańskie. WUBP/WUdsBP w Poznaniu. Powiatowe i miejskie UBP/UdsBP w województwie poznańskim*, [w:] *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. Tom I: 1944-1956*, red. K. Szwaagrzyk, Warszawa 2005, s. 354, 367, 378.

⁶⁵ Zbigniew Zdzisław Dembiński syn Bronisława i Anieli Marii Thiel, w latach 1930-1935 poseł na Sejm, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/cz.I024343> [dostęp: 10 X 2015].

⁶⁶ Kazimierz Ślaski – brat Stanisława, polski historyk, profesor Polskiej Akademii Nauk, badacz dziejów Pomorza. Jego ojciec, Jerzy, był właścicielem majątku Orłowo na Pomorzu, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/ut.48.4.89> [dostęp: 15 X 2015].

⁶⁷ Stanisław Turno – syn Jerzego i Kingi Marii Bal, właściciel majątku Objezierze, *vide*: T. Epsztejn, S. Górzyński, *Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo poznańskie*, Warszawa 1991, s. 50; M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/cz.I041037> [dostęp: 10 X 2015].

⁶⁸ A. Łuczak, *op. cit.*, s. 279.

⁶⁹ Stanisław Kamocki – syn Antoniego i Karoliny Chwalibóg, właściciel majątku w Ustkowie powiat turecki. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, Teczka obiektowa krypt. „Prawica Ludowa” Obszarnicy, Protokół przesłuchania podejrzanego Andrzeja Potworowskiego, Wronki 2 V 1952 r., k. 161-164; *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.39524> [dostęp: 10 X 2015].

⁷⁰ Andrzej Adam Potworowski był ziemianinem i ekonomistą, więźniem obozu koncentracyjnego Dachau i więźniem komunistycznym we Wronkach. *Vide*: Polski Serwis Genealogiczny Grocholskiego, <http://genealogia.grocholski.pl/gd/osoba.php?id=013325> [dostęp: 10 IX 2015].

Lossow (1906-1971)⁷¹, Andrzej Łubieński (ur. 1932)⁷², Feliks Kamocki (1922-1991)⁷³, Konstanty Bniński (1919-1996)⁷⁴, Aleksandra Droste (1927-2007)⁷⁵, Aleksander Turno (1929-1964)⁷⁶, Piotr Krzysztoporski (1896-1961)⁷⁷, Witold Szulczewski⁷⁸. Powodem zainteresowania bezpieki były też wieczorne spotkania towarzyskie w szerszym gronie. Odnotowano, że 15 września 1956 roku w mieszkaniu Dietlów przy ul. Grunwaldzkiej na wieczorek przybyli z żonami: Kazimierz Ślaski, Stanisław Ślaski (1914-1981)⁷⁹, Kazimierz Kwilecki (1927-1998)⁸⁰, Konstanty Bniński oraz inni ziemianie. Podczas wieczorku komentowano poznańskie wydarzenia z czerwca, przypadki wzywania osób od Urzędu Bezpieczeństwa i proponowanie im współpracy. Dysponowano też informacją, że najprawdopodobniej temat ten był poruszany podczas spotkania ziemian w Warszawie u Elżbiety Szołdrskiej (1885-1970)⁸¹, którą odwiedzali przedstawiciele rodzin arystokratycznych i ziemiańskich,

⁷¹ Adam Lossow syn Dobrogosta Ksawerego i Marii Felicji Szczanieckiej, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.45564> [dostęp: 10 IX 2015].

⁷² Andrzej Łubieński syn Mieczysława i Anieli Potockiej, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.64016> [dostęp: 10 IX 2015].

⁷³ Feliks Kamocki syn Stanisława i Marii Heleny Oppeln-Bronikowskiej, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/cz.I031177> [dostęp: 10 IX 2015].

⁷⁴ Konstanty Łukasz Bniński –syn Konstantego Łukasza Bnińskiego i Ireny Ponińskiej, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.40869> [dostęp: 10 IX 2015].

⁷⁵ Aleksandra Droste córka Stanisława i Heleny Liszkowskiej, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.14431> [dostęp: 10 IX 2015].; The Geni Family Tree, <http://www.geni.com/people/Aleksandra-Maria-Teresa-Droste/6000000023060360181> [dostęp: 10 IX 2015].

⁷⁶ Aleksander Turno – syn Jerzego i Kingi Marii Bał; *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/cz.I041037> [dostęp: 10 IX 2015]. Po wojnie postrzegany przez aparat bezpieczeństwa jako zdecydowany wróg ustroju PRL. Założono na niego sprawę ewidencyjno-obszarnicy, *vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Sprawozdanie starszego oficera operacyjnego Parzyńskiego I. za II kwartał 1957 r. z 25 VI 1957 r., k. 23.

⁷⁷ Piotr Krzysztoporski – właściciel majątku Wieszczyżyn w powiecie śremskim. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, Teczka obiektowa krypt. „Prawica Ludowa” Obszarnicy, Protokół przesłuchania podejrzanego Karola Twardowskiego, Poznań 20 VI 1951 r., k. 154-160; M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/13.78.127> [dostęp: 10 IX 2015].

⁷⁸ Witold Szulczewski właściciel majątku w Faliszewie k. Wągrowca. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, Teczka obiektowa krypt. „Prawica Ludowa” Obszarnicy, Protokół przesłuchania podejrzanego Karola Twardowskiego, Poznań 20 VI 1951 r., k. 154-160.

⁷⁹ Stanisław Ślaski – brat Kazimierza Ślaskiego, jego ojciec Jerzy posiadał majątek Orłowo na Pomorzu, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/zi.2.124.a2> [dostęp: 10 IX 2015].

⁸⁰ Kazimierz Kwilecki syn zamordowanego w Charkowie w 1940 r. Mieczysława Severyna i Marii Róży Zamoyskiej, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/cz.I002396> [dostęp: 10 IX 2015].

⁸¹ Elżbieta Szołdrska – córka Zdzisława Aleksandra Czartoryskiego i Marii Heleny Za-

m.in.: Platerów, Górskich, Bnińskich, Złotowskich. Bywali u niej: Adam Czartoryski (1909)⁸² i Halina Szoldrska (1909-1992)⁸³, córka Elżbiety będąca według informacji UB członkiem Delegatury Rządu na Kraj, pracująca w redakcji gazety miłkołajczykowskiej (nie wiadano, że była żołnierzem Armii Krajowej – łączniczką w Komendzie Głównej AK podczas powstania warszawskiego). Elżbieta była zwolennikiem tezy mówiącej, że gdyby wypadki poznańskie były lepiej zorganizowane i połączone z wystąpieniami w innych miastach kraju, w tym w Warszawie, to udało by się obalić rząd komunistyczny. Przeciwno niej aparat bezpieczeństwa prowadził sprawę agenturalnego sprawdzenia kryptonim „Przyjezdny”⁸⁴. Funkcjonariusz UB odnotował też:

Starą meliną różnych schadzek elementów obszarnczych jest mieszkanie Droste Haliny [najprawdopodobniej chodzi o Helenę z Liszkowskich – dop. J. D.]. Sołacz ul. Wielkopolska nr 29. Najczęściej mieszkanie Drostów odwiedzają obecnie zamieszkali w Warszawie i innych miastach byli obszarnci jak Morawscy z Warszawy i synowie Droste⁸⁵, którzy z sobą przywożą różnych kolegów. Z miejscowych w mieszkaniu Droste przebywa rodzina Bnińskich⁸⁶, Siemiątkowskich, Buchowski Andrzej⁸⁷, Sumowski Andrzej i wielu innych⁸⁸.

Ze środowiska tego pozyskano informatora ps. „Zbych”, który w swoich doniesieniach podkreślał wrogie nastawienie byłych ziemian do władz. Przeciwno Helenie Droste prowadzono sprawę agenturalnego sprawdzenia kryptonim „Ziemia”⁸⁹

leskiej, w 1908 r. wyszła za mąż za Jana Wiktora Szoldrskiego (1881-1939) rozstrzelanego przez Niemców w Kościanie. *Vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/3.662.435> [dostęp: 10 IX 2015].

⁸² Adam Czartoryski – syn Zygmunta. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 2, z. 6, „Prawica Ludowa” Obszarnci, Spis obszarncików województwa poznańskiego. Książka nr 1, k. 7.

⁸³ Halina (Halszka, Helena) Szoldrska – biogram na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego, 1944 *Pamiętamy*, http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Helena_Szoldrska [dostęp: 10 IX 2015].

⁸⁴ A. Łuczak, *op. cit.*, s. 279.

⁸⁵ Chodzi m.in. o Jacka Droste (ur. 1922) syna Zdzisława i Heleny Liszkowskiej. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Prośba o udzielenie informacji na temat Jacka Droste z 17 II 1974 r. Pismo Komendy Wojewódzkiej MO w Poznaniu do naczelnika Wydziału VI i III Biura „C” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, k. 301/7. Materiały operacyjne UB dotyczące Jacka Droste znajdują się w: IPN Po, sygn. 003/199/5, z. 6, Akta dotyczące Jacka Droste s. Zdzisława, k. 1-6.

⁸⁶ Bnińscy to przed wojną właściciele majątku w Witaszycach.

⁸⁷ Andrzej Buchowski (ur. 1920). *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Prośba o udzielenie informacji na temat Andrzeja Buchowskiego z 6 II 1971 r. Pismo Komendy Wojewódzkiej MO w Poznaniu do naczelnika Wydziału VI i III Biura „C” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, k. 301/19.

⁸⁸ IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Plan operacyjnych przedsięwzięć po zagadnieniu byłego obszarncictwa z 26 X 1956 r., k. 88-89.

⁸⁹ A. Łuczak, *op. cit.*, s. 279.

i informatorzy tacy jak „Zbych” byli cenni. Obserwowany Andrzej Sumowski⁹⁰ miał wyrażać opinię, że ogłoszenie przez rząd PRL amnestii dla emigrantów polskich przebywających na Zachodzie miało na celu tylko pozyskanie ich dewiz, a po powrocie do kraju w dowolnym momencie i tak zostaną pozamykani w więzieniach. Informator donosił, że Helena Droste (1896-1974)⁹¹ w rozmowie z nim bardzo narzekała na warunki bytowe i twierdziła, że jedynym wyjściem z obecnej sytuacji byłaby wojna, ale do niej nie dojdzie. Uważała, że winę za ten stan rzeczy ponoszą rządy USA i Wielkiej Brytanii, gdyż pozwoliły Związkowi Sowieckiemu wygrać wojnę i zająć Polskę. Bardzo żałowała, że wystąpienie robotników w Poznaniu nie udało się. Była oburzona użyciem broni palnej, czołgów i samochodów pancernych przeciwko bezbronnym ludziom, a także torturowaniem aresztowanych. Cieszyła się, że w Poznaniu przebywali goście zagraniczni i filmowali zajścia z balkonów hoteli: „Bazar”, „Continental” i „Poznański”. Chociaż, jak uważała, na zmianę ustroju nie ma co liczyć póki w Polsce będą stacjonowały wojska sowieckie, a bieda jest częściowo spowodowana wysyłaniem artykułów żywnościowych do Związku Sowieckiego za darmo. Uważała, że gdyby w Polsce rządził Niemcy to nie byłoby bezprawia. W rozmowach odniosła się też do sprawy zabranego przez państwo majątku ziemskiego, twierdząc, że gdyby chciano jej wrócić jego połowę to by nie przyjęła, gdyż został zdewastowany. Z kolei August Morawski (ur. 1922)⁹², który przybył do Poznania z Warszawy mówił, że zmiany w polityce polskiego rządu doprowadzą do rozwoju wytwórczości prywatnej i spółdzielczej. Uważał, że zmiany upodobnią Polskę do Jugosławii poprzez wprowadzenie polskiej wersji „titoizmu”. Inny informator ps. „Samotna” w lipcu 1956 roku donosił, że Bolesława Żarnowska (ur. 1919)⁹³ była zadowolona z wystąpienia robotników i uważała, że doprowadzi to zmian w rządzie i umożliwi powrót jej syna Zygmunta z Australii dokąd uciekł w 1946 roku. Z kolei Mieczysław Tarnopolski, według informatora „Biały Motyl”

⁹⁰ Andrzej Sumowski wraz Janem Kicińskim – prawdopodobnie w czasie wojny walczyli w oddziale Narodowych Sił Zbrojnych na terenie Gór Świętokrzyskich, a po wojnie znaleźli się w kręgu przyjaciół Adolfa Koczorowskiego (1919-1989) – na temat Koczorowskiego: M. J., Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.14430> [dostęp: 10 IX 2015].

⁹¹ Helena z Liszkowskich Droste – żona Stanisława Zdzisława Droste, *vide*: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego Poznana GEOPOZ, Cmentarze Miasta Poznania, Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha http://sip.geopoz.pl/data/wizualizacja/index.php?sciezka=../wizualizacja/cmentarze/cmentarz_zasluzonych/8/7/ [dostęp: 10 IX 2015]; Baza Nekrologów, Nekrologi Warszawskie http://www.nekrologi-baza.pl/?page_id=1149&paged=524 [dostęp: 10 IX 2015].

⁹² Prawdopodobnie Stanisław August Witold Dzierżykraj-Morawski syn Kazimierza Mariana i Ireny Mańkowskiej, w 1954 r. poślubił Marię Teresę Dembińską, córkę Zbigniewa Zdzisława Dembińskiego. *Vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.65445> [dostęp: 10 IX 2015].

⁹³ Bolesława Żarnowska – córka Franciszka. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 2, z. 6, „Prawica Ludowa” Obszarnicy, Spis obszarników województwa poznańskiego. Książka nr 1, k. 95.

miał twierdzić, że w Polsce będącej na usługach Związku Sowieckiego nastąpi pucz i władzę przejmie wojsko z marszałkiem Polski Konstantym Rokossowskim na czele, a osobna partia wzorowana na „titowszczyźnie” już zaczęła się tworzyć, do jej liderów zaliczał właśnie Rokossowskiego i Wiesława Gomułkę. W opracowanym w październiku 1956 roku raporcie UB podkreślano, że przedstawiciele środowiska ziemiańskiego raczej nie uczestniczyli w wydarzeniach w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, gdyż uważali że protest był źle przygotowany i miał małe szanse powodzenia. Ziemianie pozostali w swoich mieszkaniach. Z kolei UB czyniło starania aby pozyskać w tym środowisku większą ilość agentów. Było to dla funkcjonariuszy trudne, gdyż w większości ziemianie nie byli skorzy do kontaktów z bezpieką. Stosowali bardzo podobną taktykę uniknięcia werbunku. Już na wstępie informowali

że ogólnie mogą sobie porozmawiać z pracownikiem Urzędu, natomiast jeżeli mamy zamiar jego angażować do współpracy, żeby od tego odstąpić, gdyż nigdy na to się nie zgodzą, że jest to niezgodne z ich sumieniem i zapatrywaniami politycznymi⁹⁴.

Ponadto ziemianie starali się uzyskać od rozmówcy informacje co konkretnie interesuje pracowników UB, które osoby są w kręgu ich zainteresowań i skąd pochodzą pozyskane wiadomości. Część osób twierdziła, że nie utrzymuje kontaktów z przedstawicielami środowiska ziemiańskiego, że to już wymierająca klasa społeczna, której przedstawiciele nie prowadzą żadnej wrogiej działalności. Funkcjonariusz UB stwierdzał:

Przy prowadzonych werbunkach w pewnym okresie czasu nastawiano się aby z kandydatami kilkakrotnie się spotkać mając na uwadze stopniowe wiązanie ich z Urzędem oraz zorientowanie się o ich możliwościach. Próba ta nie zdała egzaminu gdyż po zorientowaniu się, że nie posiadamy na nich materiałów obciążających nawet nie wyrazili zgody ponownego spotkania się. Były również wypadki, że kandydaci nie wyrazili zgody udania się na mieszkania werbunkowe – twierdząc, że o ile mamy z nimi do załatwienia sprawy służbowe żądali wezwania ich do Urzędu Bezpieczeństwa. Pomimo przekonywań ich o konieczności prowadzenia takiej rozmowy nie dało pozytywnych rezultatów⁹⁵.

Adam Czartoryski (1906-1998)⁹⁶ wspominał:

Pewnego razu na ulicy w Poznaniu spotykam jegomościa, pyta, czy Czartoryski, potwierdzam. *Ja jestem z Urzędu Bezpieczeństwa, chcemy się z panem widzieć.* Kiedy? On, że

⁹⁴ IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Plan operacyjnych przedsięwzięć po zagadnieniu byłego obszarnictwa z 26 X 1956 r., k. 91.

⁹⁵ *Ibidem*, k. 92.

⁹⁶ Adam Czartoryski - Syn Witolda i Jadwigi Dzieduszyckiej, żołnierz Armii Krajowej, pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.31350.11> [dostęp: 10 IX 2015].

może do mnie do mieszkania przyjść. *O nie, do mieszkania pan nie przyjdzie, ja pana nie przyjmę!* Przyszedł wobec tego do zakładu. *My nic przeciwko panu nie mamy, pan świetnie wyklada, świetnie pracuje, ale jedno wiemy, że pan należał do AK i pan się nie ujawnił.* Ja na to, że chyba głupi bym był, gdybym się ujawnił. Jechać na białe niedźwiedzie na Syberię? On: *Proszę pana, tak nie wolno mówić.* I zaczął mnie namawiać na współpracę, przyniósł ze sobą dwa pączki i szklankę piwa już nalaną. Przychodził potem kilka razy. Wreszcie się zdenerwowałem i wyrzuciłem go za drzwi, więcej się nie pokazał⁹⁷.

Adam Czartoryski był jedną z czterech osób wytypowanych do werbunku przez oficera operacyjnego UB Ignacego Parzyńskiego. Żadnej z tych osób nie zwerbował. O Adamie Czartoryskim raportował:

Odnosnie opracowanego kandydata Czartoryskiego A. przeprowadzono z nim 3 rozmowy i w czwartej rozmowie werbunkowej zrezygnowano z niego, ponieważ kategorycznie odmówił udzielenia pomocy naszemu aparatowi. W wyniku prowadzonych rozmów z nim nie uzyskano żadnych materiałów – nawet rozpoznawczych klasy obszarniczej⁹⁸.

Mimo starań funkcjonariuszy, według stanu na 17 października 1956 roku, prowadzenia 52 spraw ewidencyjno-obszarniczych, 1 sprawy agenturalnej na osobę i 1 agenturalnego sprawdzenia, prowadzonych w Poznaniu, a także 8 spraw ewidencyjno-obszarniczych i 2 agenturalnego sprawdzenia prowadzonych przez powiatowe urzędy ds. bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa poznańskiego⁹⁹, nie udało się im zebrać materiału dotyczącego wrogiej działalności ziemian w Poznaniu. Udokumentowano jedynie fakt krytycznego komentowania przez nich aktualnych wydarzeń w kraju. W związku ze zmianami października 1956 roku wyrażali nadzieje na możliwość powrotu do dawnych majątków. Ze względu na zbyt małą sieć agenturalną środowisko dawnych ziemian w pewnym stopniu ciągle pozostawało dla UB zagadką. Dlatego też planowano pozyskać drugiego agenta, zbliżonego do kręgu towarzyskiego Stanisława Turno, aby móc weryfikować doniesienia należącego do tej grupy agenta ps. „Rysio”. Ponieważ w kręgu siedmiu ziemian, spotykających się regularnie w mieszkaniu Stanisława Kamockiego, nie posiadano żadnego agenta, to planowano zwerbować takiego. W tym celu chciano wykorzystać informatora ps. „Wolski”. Bezpiekę szczególnie interesowało rozpracowanie i zwerbowanie Jana Taczanowskiego i Lossowa. Miało to być na tyle przydatne, że w ten

⁹⁷ B. Caillot Dubus, M. Brzeziński, *Adam i Jadwiga Czartoryscy. Fotografie i wspomnienia*, Warszawa 2013, s. 285.

⁹⁸ IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Sprawozdanie z pracy za II kwartał oficera operacyjnego Parzyńskiego Ignacego z 27 VI 1956 r., k. 8.

⁹⁹ *Ibidem*, Wykaz spraw ewidencji operacyjnej po zagadnieniu obszarnictwa z 17 X 1956 r., k. 63-65; *ibidem*, Wykaz prowadzonych spraw ewidencji operacyjnej po zagadnieniu obszarnictwa w powiatowych urzędach i delegaturach województwa poznańskiego [brak daty], k. 66-67.

sposób pozyskano by do współpracy osoby mogące donosić na dwie pozostałe grupy towarzyskie: Jana Taczanowskiego i Morawskiego, zwłaszcza że w kręgach tych nie posiadano dotychczas agentów. Za wykonanie tych zadań odpowiadał podporucznik Krzeszowiec. Z kolei podporucznik Jan Marian Regulski¹⁰⁰ miał zadanie przez informatora ps. „Kanarek” rozpoznać grupę jedenastu ziemian zatrudnionych w Biurze Urzędów i Melioracji Rolnej przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym, rozeznaczyć możliwość prowadzenia przez nich „zorganizowanego szkodnictwa gospodarczego” i zwerbować agenta. Porucznik Perzyński otrzymał zadanie opracowania kandydata na werbunek w grupie spotykającej się u Elżbiety Szoldrskiej. Do rozeznania tej grupy postanowiono wykorzystać byłego informatora ps. „Jan”. Ponadto przewidywano rozpracowanie rodzin ziemiańskich osiadłych w Poznaniu ale pochodzących z różnych części kraju. W związku z tym czyniono wysiłki aby zwerbować Jana Dąbrowskiego, który wykazywał się dużą aktywnością wśród ziemian z okolic Kutna, a także Witolda (w innych dokumentach podawano Wiesława) Kornobisa¹⁰¹ i Zbigniewa Zarzyckiego (ur. 1928)¹⁰². Zwerbowano byłego sekretarza Wielkopolskiego Związku Ziemian, Wiktora Siemiątkowskiego (1908-1979)¹⁰³, który był osobą bardzo popularną wśród ziemian, a jako prawnik często udzielał im porad prawnych. Bezpiekę interesowało środowisko młodego pokolenia rodzin ziemiańskich. Rozpracowywano kontakty towarzyskie córek byłych ziemian, zwłaszcza Ireny Psar-

¹⁰⁰ Jan Marian Regulski był od 1 marca 1953 r. do 31 marca 1955 r. zastępcą naczelnika Wydziału Personalnego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, a od 1 kwietnia 1955 r. do 31 grudnia 1956 r. zastępcą naczelnika Wydziału IX. *Vide*: T. Rochatka, *op. cit.*, s. 352, 356.

¹⁰¹ Wiesław Kornobis (1900-1969) – właściciel majątku Gogolewo koło Książa Wielkopolskiego, po wojnie zamieszkał w Międzychodzie, a do Poznania przyjeżdżał podczas niedziel i świąt. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Sprawozdanie starszego oficera operacyjnego Parzyńskiego I. za II kwartał 1957 r. z 25 VI 1957 r., k. 24; Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski. Zdjęcia i ryciny. K. Biskup Walenty Dymek. Procesja – Gogolewo 1939 r., <http://www.wir-ksiazwlpk.pl/index.php?k=01fot&s=m&item=419&m=Gogolewo> [dostęp: 10 IX 2015]; Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego Poznana GEOPOZ, Cmentarze Miasta Poznania, <http://sip.geopoz.pl/data/cmentarze/cmentarze.php> [dostęp: 10 IX 2015].

¹⁰² Zbigniew Zarzycki – syn Henryka. Zamieszkały w Koninie. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 2, z. 6, „Prawica Ludowa” Obszarnicy, Spis obszarników województwa poznańskiego. Książka nr 1, k. 95.

¹⁰³ Wiktor Siemiątkowski – syn Kazimierza, były sekretarz Związku Ziemian w Wielkopolsce. Po wojnie wrogo ustosunkowany do ustroju PRL. Założono na niego sprawę ewidencyjno-obszerną, *vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Sprawozdanie starszego oficera operacyjnego Parzyńskiego I. za II kwartał 1957 r. z 25 VI 1957 r., k. 23; IPN Po, sygn. 003/199 t. 2, z. 6, „Prawica Ludowa” Obszarnicy, Spis obszarników województwa poznańskiego. Książka nr 1, k. 75 [tutaj figuruje jako kontakt]; Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego Poznana GEOPOZ, Cmentarze Miasta Poznania, <http://sip.geopoz.pl/data/cmentarze/cmentarze.php> [dostęp: 10 IX 2015].

skiej (ur. 1926)¹⁰⁴, Elżbiety Krzysztoporskiej (ur. 1933)¹⁰⁵ i Aliny Buszkiewicz (ur. 1931)¹⁰⁶, planowano też przystąpić do ich zwerbowania. W Planie UB podkreślono, że poszczególne Wydziały Operacyjne z różnych przyczyn wyeliminowały z czynnej sieci agenturalnej informatorów „Jan”, „Maria” i „Henryk”. Teraz ponownie przewidywano przeprowadzić z nimi rozmowy na temat ewentualnego ich wykorzystania. Przewidywano też założenie podsłuchów telefonicznych u: Stanisława Kamockiego, Zygmunta Mielęckiego (1900-1992)¹⁰⁷, Jana Taczanowskiego, Mariana Szymandery (1909-2014)¹⁰⁸, Włodzimierza Donimirskiego (1919-1994)¹⁰⁹, Witolda Jeske (1914-1989)¹¹⁰, Zdzisława Orłowskiego¹¹¹, Andrzeja Sumowskiego, Heleny Droste, Adama Szulczewskiego¹¹² i Bolesława Buszkiewicza (ur. 1893-1982)¹¹³.

W 1957 roku kontynuowano prowadzenie wcześniejszych działań. W Kaliszu

¹⁰⁴ Irena Psarska – córka poległego w powstaniu warszawskim Władysława Psarskiego „Jastrzębca”, posiadacza szybów naftowych w Borysławiu i majątku Piątek Wielki koło Kalisza, i Zofii Oppeln-Bronikowskiej, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.24753.12>; Muzeum Powstania Warszawskiego, *1944 Pamiętamy*, http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Wladyslaw_Psarski [dostęp: 10 IX 2015].

¹⁰⁵ Elżbieta Krzysztoporska córka Piotra Pawła Klemensa i Eweliny Zofii Lossow, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/cz.I017446> [dostęp: 10 IX 2015].

¹⁰⁶ Alina Buszkiewicz – córka Bronisława. *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 2, z. 6, „Prawica Ludowa” Obszarnicy, Spis obszarników województwa poznańskiego. Książka nr 1, k. 4.

¹⁰⁷ Zygmunt Mielęcki syn Piotra i Marii Niegolewskiej, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.65574> [dostęp: 10 IX 2015].

¹⁰⁸ Marian Szymandera po wojnie wybitny działacz kynologiczny, jeden z założycieli Związku Kynologicznego w Polsce, *vide*: Z. Jakubowski, *Marian Szymandera – wspomnienie*, „Pies” 2015, nr 1, s. 38; G. Łukomik-Kaszuba, *Chow-chow moja miłość*, „Pies” 2015, nr 1, s. 38-39.

¹⁰⁹ Prawdopodobnie chodzi o Włodzimierza Donimirskiego - syna Edwarda właściciela Buchwałdu i Ewy Kozłowskiej, *vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/zi.4.31.a3> [dostęp: 10 IX 2015].

¹¹⁰ Witold Jeske – urodzony w Graboszewie, wybitny lekarz ortopeda (w niektórych materiałach aparatu bezpieczeństwa nazwisko podawane błędnie – Jesse). Syn Wojciecha i Magdaleny. Uczestnik powstania warszawskiego, jak lekarz w Szpitalu Polowym przy ul. Marszałkowskiej 81, ps. „Bakcyl”. *Vide*: Almanach ortopedów polskich, <http://ptoit.pl/almanach-ortopedow/jeske-witold.html> [dostęp: 10 IX 2015]; Muzeum Powstania Warszawskiego..., http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Witold_Jeske [dostęp: 10 IX 2015].

¹¹¹ Zdzisław Orłowski – przed wojną posiadał majątek Stojkowo k. Czarnkowa i był członkiem BBWR. Major II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Po wojnie powrócił do kraju. Prowadzono na niego sprawę ewidencyjno-obszerną, *vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Notatka informacyjna z 8 IV 1957 r., k. 25.

¹¹² Brak bliższych danych osobowych.

¹¹³ Bolesław Buszkiewicz – syn Klemensa. *Vide*: *Vide*: IPN Po, sygn. 003/199 t. 2, z. 6, „Prawica Ludowa” Obszarnicy, Spis obszarników województwa poznańskiego. Książka nr 1, k. 4; Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego Poznania GEOPOZ, Cmentarze Miasta Poznania, <http://sip.geopoz.pl/data/cmentarze/cmentarze.php> [dostęp: 11 IX 2015].

aparatus bezpieczeństwa prowadził sprawy ewidencyjno-obszaryjne dotyczące Edwarda Linke (1897-1976)¹¹⁴ i Leszka Ramockiego. Edwarda Linke, który miał negatywny stosunek do ustroju PRL obserwowwał informator ps. „Izydor”, będący blisko z racji wspólnej pracy zawodowej. „Izydor” obserwowwał też Leszka Ramockiego, który szczególnie źle wypowiadał się o VIII Plenum Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej¹¹⁵. W Poznaniu, starszy oficer operacyjny Wydziału III Ignacy Parzyński informował, że mimo zajmowania się dwudziestoma sprawami ewidencyjno-obszaryjnymi, koncentrował się przede wszystkim na trzech osobach: Andrzeju Sumowskim, Zdzisławie Orłowskim i Stanisławie Mycielskim (1891-1965)¹¹⁶. Na podstawie zebranych materiałów ustalono, że Andrzej Sumowski podejmował próby ucieczki z PRL, a w 1957 roku znalazł zatrudnienie na Międzynarodowych Targach Poznańskich i utrzymuje kontakty z przedstawicielami firm zachodnich. Jak ustalił Parzyński, Zdzisław Orłowski prowadził korespondencję z przebywającym w Argentynie Raczyńskim i przez swojego byłego szofera Szymoniaka z pracującym w Sztokholmie oficerem przedwojennego wywiadu. Podobnie Mycielski miał utrzymywać kontakt z pracownikiem angielskiego ośrodka wywiadowczego w Sztokholmie¹¹⁷. Dodatkowym argumentem do obserwacji środowiska byłych właścicieli ziemskich był zamiar uzyskania przez nich od państwa polskiego tzw. resztek, czyli działek 15 ha, należnych im po przeprowadzeniu reformy rolnej w ich majątkach. Aparatus bezpieczeństwa traktował to jako próbę odzyskania choćby części majątków – oczywiście przy wsparciu „popieczników zasiadających na wyższych stanowiskach”¹¹⁸. W trzecim kwartale oficer ten planował kontynuację podjętych wcześniej działań i opracowanie materiałów dotyczących Włodzimierza Donimirskego pod kątem werbunku, miał być przydatny do prowadzenia sprawy na Jana Taczanowskiego¹¹⁹.

Materiały archiwalne pozwalają na stwierdzenie, że funkcjonariusze aparatus bezpieczeństwa do 1956 roku ustalili miejsca zamieszkania i zatrudnienia większości przedstawicieli wielkopolskiego środowiska ziemiańskiego, którzy po drugiej

¹¹⁴ Edward Linke – syn Adolfa. *Vide*: M. J. Minakowski, *op. cit.*, <http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.77520> [dostęp: 11 IX 2015].

¹¹⁵ IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Wykaz spraw po linii b. obszarników, Kalisz, 7 VI 1957 r., k. 75.

¹¹⁶ Stanisław Mycielski – przed wojną właściciel majątku Kobylepole k. Poznania. *Vide*: S. Leitgeber, *Stanisław Mycielski z Kobylepola (1891-1965)*, „Gazeta Wyborcza” Poznań, nr 262 z 9 XI 2000 r., s. 10; M. Boruta, *Kobylepole – zarys dziejów*, <http://przystanekfolwarczna.pl/historia-kobylepola> [dostęp: 10 IX 2015].

¹¹⁷ IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Sprawozdanie starszego oficera operacyjnego Parzyńskiego I. za II kwartał 1957 r. z 25 VI 1957 r., k. 21-22.

¹¹⁸ *Ibidem*, Pismo Komendy Milicji Obywatelskiej Województwa Poznańskiego do Naczelnika Wydziału II. Departamentu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 2 V 1957 r., k. 29-30.

¹¹⁹ *Ibidem*, Plan pracy starszego oficera operacyjnego Wydziału III Parzyńskiego I. na III-kwartał z 1 VII 1957 r., k. 104.

wojnie światowej pozostali w Polsce. Ponieważ traktowano ich jako osoby mogące stanowić zagrożenie dla ustroju PRL, poddawano ich obserwacji i zbudowano sieć agenturalną inwigilującą wskazane jednostki. Po 1956 roku prowadzono jeszcze te sprawy, które w ocenie oficerów operacyjnych były bardziej istotne. W kolejnych latach środowisko ziemiańskie musiało być ciągle postrzegane jako potencjalnie niebezpieczne, gdyż od listopada 1970 roku przeprowadzono aktualizację danych osobowych większości osób figurujących w dokumentacji sprawy dotyczącej tzw. byłych obszarników¹²⁰. Byli ziemianie stanowili w PRL-u grupę szczególną, reprezentowali tę warstwę społeczną, która na zawsze miała już przestać istnieć.

BIBLIOGRAFIA

Źródła niepublikowane

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
sygn. 003/199 t. 1-6, sygn. 08/201

Opracowania

Boruta M., *Kobylepole – zarys dziejów*, <http://przystanekfolwarczna.pl/historia-kobyle-pola> [dostęp: 10 IX 2015].

Brzechczyn K., *Zarys sytuacji politycznej w Wielkopolsce w latach 1945-1956*, [w:] *Zmagania ze społeczeństwem. Aparat bezpieczeństwa wobec Wielkopolan w latach 1945-1956*, red. A. Luczak, A. Pietrowicz, Poznań 2008.

Brzostek B., *Współzawodnictwo pracy jako program społeczno-moralny*, [w:] *Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL*, red. B. Tracz, Katowice 2008.

Caillot Dubus B., M. Brzeziński, *Adam i Jadwiga Czartoryscy. Fotografie i wspomnienia*, Warszawa 2013.

Chałupka W., Kościański R., Leśkiewicz R., Miłosz J., Moryń H., Piotrowski A., Rychlik A., Zwiernik P., *Województwo poznańskie. Komendy powiatowe MO w województwie poznańskim*, [w:] *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. Tom II: 1956-1975*, red. P. Piotrowski, Warszawa 2006.

Codogni P., *Rok 1956*, Warszawa 2006.

Durka J., *Janusz Radziwiłł 1880-1967. Biografia polityczna*, Warszawa 2011.

Durka J., *Współzawodnictwo pracy i jego propaganda w bibliotekach i domach kultury w okresie Polski Ludowej na przykładzie regionu częstochowskiego*, [w:] *Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL*, red. B. Tracz, Katowice 2008.

Epsztejn T., Górzyński S., *Spis ziemian rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo poznańskie*, Warszawa 1991.

¹²⁰ Liczne karty E-15 Komendy Wojewódzkiej MO w Poznaniu do naczelnika Wydziału Biura „C” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie z 1971 r., wysyłane celem aktualizacji danych osobowych, w materiałach: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1-6, z. 6.

Informator o osobach skazanych za szpiegostwo w latach 1944-1984 [tajne opracowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Biura „C”], Lublin 1994 [reprint].

Jakubowski Z., *Marian Szymanera – wspomnienie*, „Pies” 2015, nr 1.

Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945-1956, red. A. Łuczak, A. Pietrowicz, Poznań 2007.

Kura A., *Aparat bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości wobec kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956*, Warszawa 2006.

Łapiński P., *Województwo białostockie. KW MO w Białymstoku. Komendy powiatowe MO w województwie białostockim*, [w:] *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. Tom II: 1956-1975*, red. P. Piotrowski, Warszawa 2006.

Łuczak A., *Utracone decorum. Grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945*, Warszawa-Poznań 2011.

Łukomik-Kaszuba G., *Chow-chow moja miłość*, „Pies” 2015, nr 1.

Makowski E., *Poznański Czerwiec 1956: pierwszy bunt społeczeństwa w PRL*, Poznań 2001.

Piotrowski P., Rogala B., Stefanicki M., *Województwo opolskie. KW MO w Opolu. Komendy powiatowe MO w województwie opolskim*, [w:] *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. Tom II: 1956-1975*, red. P. Piotrowski, Warszawa 2006.

Piotrowski P., *Województwo jeleniogórskie. KW MO/WUSW w Jeleniej Górze. Terenowe jednostki SB w województwie jeleniogórskim*, [w:] *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. Tom III: 1975-1989*, red. P. Piotrowski, Warszawa 2008.

Powstanie poznańskie 1956 roku: wspomnienia rodzin zabitych, niektóre relacje manifestacji, walki i obrony, oprac. M. J. Potograbski, Poznań 1997.

Poznański czerwiec 1956, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, Poznań 1990.

Poznański Czerwiec 1956, red. S. Jankowiak, A. Rogulska, Warszawa 2002.

Rochatka T., *Województwo poznańskie. WUBP/WUdsBP w Poznaniu. Powiatowe i miejskie UBP/UdsBP w województwie poznańskim*, [w:] *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. Tom I: 1944-1956*, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005.

SCRIPTOR, *Sejm i Senat 1938-1943 V Kadencja*, Warszawa 1939.

Ślabeł H., *Dzieje polskiej reformy rolnej 1944-48*, Warszawa 1972.

Starak-Czerniejewska E., *Z żalobnej karty. 30 rocznica śmierci Jana Dzerżykrajana Morawskiego. Twórca Biblioteki Głównej*, „Głos Uczelni” 2007, nr 163 [pismo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu], http://www.glos.up.wroc.pl/archiwum/5695/nr_163_2007_z_zalobnej_karty.html [dostęp: 10 IX 2015].

Zieliński M., *Wojna chłopska w Polsce*, cz. 1, „Res Publica” 1989, nr 5.

Portale Internetowe

15 Pułk Ułanów Poznańskich, <http://www.poznan.pl/> [dostęp: 10 IX 2015].

Almanach ortopedów polskich, <http://ptoit.pl/almanach-ortopedow/> [dostęp: 10 IX 2015].

Baza Nekrologów, Nekrologi Warszawskie <http://www.nekrologi-baza.pl> [dostęp: 10 IX 2015].

Minakowski M. J., *Genealogia potomków Sejmu Wielkiego*, <http://www.sejm-wielki.pl> [dostęp: 08 IX 2015, 10 IX 2015, 11 IX 2015, 15 X 2015].

Muzeum Historii Polski, Artykuły, *Żołnierze Wyklęci, czyli chłopska Wandea* [rozmowa z dr. Tomaszem Łabuszewskim] <http://muzhp.pl/pl/c/781/zolnierze-wykleci-czyli-chlopska-wandea> [dostęp: 10 IX 2015].

Muzeum Powstania Warszawskiego, *1944 Pamiętamy*, <http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/> [dostęp: 10 IX 2015].

Polski Serwis Genealogiczny Grocholskiego, <http://genealogia.grocholski.pl> [dostęp: 10 VIII 2015, 12 VIII 2015].

Saga rodziny Maringe http://www.boretti-saga.pl/rodziny/maringe/leonard_witold_stanislaw_maringe.html [dostęp: 10 IX 2015].

The Geni Family Tree, <http://www.geni.com/people/Aleksandra-Maria-Teresa-Droste/6000000023060360181> [dostęp: 10 IX 2015].

Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski. Zdjęcia i ryciny. K. Biskup Walenty Dymek. Procesja – Gogolewo 1939 r., <http://www.wir-ksiazwlpk.pl/index.php?k=01fort&s=m&item=419&m=Gogolewo> [dostęp: 10 IX 2015].

Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu <http://web.archive.org/web/20140517153456/http://www.senat.edu.pl/senat/senatorowie-1922-1939/senatorowie-ii-rp/senator/edward-morawski> [dostęp: 10 IX 2015].

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego Poznana GEOPOZ, Cmentarze Miasta Poznania, <http://sip.geopoz.pl/data/cmentarze/cmentarze.php> [dostęp: 10 IX 2015, 11 IX 2015].

APARAT BEZPIECZEŃSTWA WOBEC ZIEMIAN WIELKOPOLSKICH DO 1957 ROKU

Słowa kluczowe: ziemianie, Wielkopolska, aparat bezpieczeństwa, służba bezpieczeństwa, Poznań

Po drugiej wojnie światowej, w wyniku reformy rolnej polscy ziemianie utracili swoje majątki. Część z nich znalazła się na emigracji, a inni mimo wszystko pozostali w kraju i starali się ułożyć sobie życie w nowej rzeczywistości. Ta ostatnia grupa była postrzegana przez władze Polski Ludowej jako wrogowie ustroju socjalistycznego i poddano ją obserwacji aparatu bezpieczeństwa. Artykuł prezentuje działania jakie funkcjonariusze bezpieki stosowali wobec poszczególnych ziemian w Wielkopolsce do 1957 roku, ale też reakcje poszczególnych reprezentantów tej grupy społecznej w obliczu represji.

THE ACTIONS OF SECURITY APPARATUS TOWARDS THE GREATER POLAND LANDOWNERS UNTIL 1957

Key words: landowner, Security Service, Greater Poland, Poznan, Communism

After the Second World War, the Polish landowners lost their properties as a result of the land reform. Some of them decided to emigrate, while others, despite everything, stayed in the country and tried to cope with a new reality. The latter group was perceived as the enemies of the socialist system by the People's Poland authorities. Therefore, it was put under the surveillance of the security apparatus. This article not only illustrates the actions performed by the Security Service officers towards particular Greater Poland landowners until 1957, but also the reactions of the representatives of this social group in the face of repression.